

DETECÇÃO DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA

 DOI: 10.5281/zenodo.7401208

Lucas Evandro de Lima_Korsack

Acadêmico de Enfermagem da Faculdades Integradas de Taquara,

lucaskorsack@sou.faccat.br.

Alexander de Quadros

Docente do Curso de Enfermagem das Faculdades Integradas de Taquara, Mestre,

alexanderquadros@faccat.br

Resumo

Introdução: As doenças cerebrovasculares estão no segundo lugar no topo de doenças que mais acometem vítimas com óbitos no mundo, perdendo a posição apenas para as doenças cardiovasculares, principalmente no que se refere a população idosa. O acidente vascular cerebral (AVC) consiste na interrupção do fluxo sanguíneo a nível encefálico, ocasionando danos neurológicos expressivos ao paciente podendo ser agravados pelo tempo de resposta desde a detecção até o início da profilaxia. **Objetivo:** Descrever o atendimento em âmbito da AB de saúde a pacientes com AVC e conduta segundo portaria instituída pelo Ministério da Saúde. **Metodologia:** O método utilizado foi através de pesquisa em base de dados scielo, pubmed e lilacs nos últimos 5 anos, utilizando-se dos seguintes descritores: Atenção Primária à Saúde, AVC e enfermagem e também através dos cadernos do Ministério da Saúde. **Resultados:** A Linha do Cuidado do AVC, instituída pela Portaria MS/GM nº 665, de 12 de abril de 2012, e parte integrante da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, propõe uma redefinição de estratégias que deem conta das necessidades específicas do cuidado ao AVC. O Protocolo de atendimento pré-hospitalar do acidente vascular cerebral ocorre por meio da avaliação clínica do paciente e também por meio da escala de Cincinnati, que consiste em solicitar que o paciente sorria, levante os braços e verbalize uma frase. Em caso positivo a AVC o paciente apresenta dificuldade em realizar tais ações, necessitando ser encaminhado ao atendimento de urgência para avaliar o grau de acometimento vascular cerebral e demais condutas. **Conclusão:** Conclui-se que é essencial o conhecimento dos sinais e sintomas do AVC para que se possa assumir uma conduta rápida e eficaz para minimizar os possíveis danos em tempo hábil.

Descritores: Atenção Primária à Saúde. AVC. Enfermagem.

Abstract

Introduction: Cerebrovascular diseases are in the second place in the top of the diseases that most affect victims with deaths in the world, losing the position only to cardiovascular diseases, especially with regard to the elderly population. Cerebrovascular accident (CVA) is the interruption of blood flow at the encephalic level, causing significant neurological damage to the patient, which can be aggravated by the response time from detection to the beginning of prophylaxis. Objective: To describe the care in the scope of the AB of health for patients with stroke and conduct according to an ordinance instituted by the Ministry of Health. Methodology: The method used was through research in scielo, pubmed and lilacs databases in the last 5 years, using the following descriptors: Primary Health Care, Stroke and Nursing and also through the Ministry of Health notebooks. Results: The Stroke Care Line, established by Ordinance MS/GM nº 665, of April 12, 2012, and an integral part of the Urgent and Emergency Care Network, proposes a redefinition of strategies that take into account the specific needs of care to stroke. The pre-hospital care protocol for stroke occurs through the clinical assessment of the patient and also through the Cincinnati scale, which consists of asking the patient to smile, raise their arms and verbalize a sentence. In the case of a positive stroke, the patient has difficulty in performing such actions, needing to be referred to emergency care to assess the degree of cerebrovascular involvement and other procedures. Conclusion: It is concluded that it is essential to know the signs and symptoms of stroke so that a quick and effective approach can be taken to minimize possible damage in a timely manner.

Keywords: Primary Health Care. stroke Nursing.

INTRODUÇÃO

As doenças cerebrovasculares estão no segundo lugar no topo de doenças que mais acometem vítimas com óbitos no mundo, perdendo a posição apenas para as doenças cardiovasculares, principalmente no que se refere a população idosa. O acidente vascular encefálico (AVE), pode ser classificado em duas classes distintas, como acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico (KNABBEN,2021).

O AVE é considerado a principal causa da incapacidade e limitação funcional, decorrentes da perda do fluxo sanguíneo no encéfalo, estudos mostram que as 4 horas são primordiais para o melhor desfecho e diminuição de possíveis sequelas. As principais incapacidades funcionais abrangem as motoras e cognitivas, como dificuldade em movimentar-se, deambular, realizar rotinas básicas de higiene e alimentação, além da fala.

A atenção primária em saúde (APS), é a porta de entrada da população para o atendimento multiprofissional, sendo assim é o local onde se busca a resolução de problemas. Normalmente, os profissionais que atuam nas unidades básicas de saúde, não estão preparados para identificar um início de AVE. Sendo assim, acaba por

realizar um acolhimento, triagem de forma errônea, permitindo que o usuário permaneça esperando um determinado tempo, antes de ser atendido imediatamente.

O manejo ideal para a definição do AVE agudo, é determinar uma data e início dos sintomas, após acionar o serviço de atendimento móvel (SAMU), ou o transporte de emergência do município, e encaminhar o paciente o mais rápido possível ao hospital, sem outros sinais de gravidade, ainda na APS deve ser investigado e verificado histórico do paciente, comorbidades, dependência química, aplicar escala de Glasgow e cincinnati, para avaliação neurológica, além dos sinais vitais, realizar a punção venosa em membro superior não parético.

O tempo é primordial em um usuário com AVE, sendo assim é necessário que os profissionais das unidades básicas estejam preparadas para realizar atendimento deste porte, além de garantir o melhor atendimento possível ao usuário, a agilidade é imprescindível em casos como esses.

MÉTODOS

O presente artigo trata-se de uma revisão bibliográfica de revisão sistemática, de natureza quantitativa, as plataformas utilizadas foram PUBMED, Scientific electronic library (SCIELO), Ministério da Saúde, como base de busca de dados, com publicações datas de 2013 á 2022, na língua inglesa e portuguesa.

Os seguintes descritores foram utilizados para a pesquisa Atenção Primária à Saúde, AVC e Enfermagem. No total foram 195 artigos no pubmed, Após critério de exclusão foram avaliados 20 artigos, SCIELO total de 4 artigos, protocolos da base de dados do ministério da saúde foram 3.

Os critérios de exclusão utilizados, foram não ser estudos de dissertação, resumos, duplicatas e artigos com mais de 5 anos, salvo os protocolos do ministério da saúde.

RESULTADOS

A escolha dos artigos a serem utilizados nesta revisão foi realizada por meio da leitura do título, resumo e, por fim, da leitura do artigo na íntegra, sendo realizada uma análise criteriosa e substancial dos artigos, fundamentada nos critérios de inclusão e exclusão já citados. No total foram utilizados 10 artigos.

Durante a revisão, observou-se que o Acidente Vascular Encefálico (AVE), é uma disfunção do sistema nervoso de origem vascular, que pode trazer sinais e

sintomas de acordo com o tipo de AVE. Os sintomas podem durar mais de 24 horas, sendo crucial o tempo.

O AVE corresponde a uma interrupção da irrigação sanguínea, que pode estar relacionado a alguma obstrução arterial ruptura, devido a trombos ou coágulos. Quando se tem alguma diminuição ou interrupção total do fluxo sanguíneo, significa que o oxigênio não está chegando em uma determinada área do encéfalo, originando o AVE (POWERS, *et al*, 2019).

O Acidente vascular encefálico isquêmico, é caracterizado pelos trombos ou coágulos sanguíneos, devido a processos inflamatórios, bactérias ou procedimentos cirúrgicos, 80% mais comum de ocorrer nos pacientes. Os sintomas do AVEi correspondem geralmente a paralisia facial, afasia, vertigem, hemiplegia, sendo que a região afetada no encéfalo é o oposto de onde surgem os sintomas (4).

Os fatores de risco geralmente são hipertensão arterial sistêmica (HAS), idade, sexo, pacientes negros, fatores genéticos, Diabetes mellitus (DM), dislipedemia, tabagismo, obesidade, alcoolismo, sedentarismo, fibrilação auricular, síndrome metabólica, anticoncepcionais orais, uso de drogas, síndrome de Apnéia, cardiopatias, aterosclerose, trombofilias. Esses fatores citados correspondem ao AVEh e AVEi (5).

O Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico (AVEh), corresponde á uma hemorragia no encéfalo, sendo que os principais sintomas incluem cefaléia, dor intensa, hemiparesia, afasia, perda parcial ou total da visão, sensação de formigamento, rosto, membros inferiores, superiores e podem apresentar sonolência, os fatores de risco são iguais ao AVEi, mas pode se incluir também traumas, como acidente automobilístico, acompanhado de traumatismo craniano (9).

Durante a revisão, observou-se que a identificação precoce do AVE, é de extrema importância, para minimizar as consequências do AVE. A equipe de enfermagem tem papel fundamental no acolhimento e triagem dos pacientes que buscam a unidade básica de saúde, sendo eles que conseguem filtrar a necessidade de um atendimento imediato (8). O uso da escala cincinnati é um ótimo artifício para conseguir identificar precocemente o AVE, conforme mostra a figura 01 (9).

Escala de Cincinatti (alteração de um ou mais testes é sugestivo de AVC)					
De um sorriso		Levante os braços		Fale a frase:	
		O Brasil é o rei do Futebol			
Veja se há desvio da boca		Veja se um braço cai por perda de força		Veja se a fala está alterada	
() Normal	() Alterado	() Normal	() Alterado	() Normal	() Alterado

Escala de cincinatti (Fonte TelessaúdeRS-UFRGS (2018) adaptado de Manual de rotinas para atenção ao AVC, Ministério da Saúde (2013).

Após a identificação do AVE em curso, o enfermeiro da atenção primária precisa contar ao Serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU), e encaminhar o paciente o mais rápido possível ao atendimento hospitalar.

DISCUSSÃO

A percepção da equipe de enfermagem em identificar o AVE na atenção básica é primordial para reconhecimento e manejo correto do quadro (6).

Em um estudo do tipo revisão integrativa, KNABBEN,2021 et al. (2020) observaram e concordaram com BRASIL (2012) e BOUSQUAT et al, (2017) Concordam que as primeiras 4 horas para se evitar grandes sequelas em um AVE é primordial, sendo importante o conhecimento e discernimento dos profissionais.

Confrontando o objetivo do artigo, os resultados mostraram que o conhecimento dos profissionais da saúde na atenção básica precisam ser reforçados, para que não haja consequência para o paciente.

CONCLUSÃO

Durante a revisão dos artigos, observou-se que todos trouxeram embasamento científico relevante sobre os tipos de acidente vascular encefálico, assim como o papel da atenção primária no atendimento ao usuário com AVE em curso.

Sendo assim, é possível concluir que a atenção básica possui um papel importante na identificação do tipo de AVE, pois através dessa identificação, é possível realizar o encaminhamento correto para o melhor atendimento ao paciente. Além de dar continuidade ao tratamento após alta da unidade hospitalar.

REFERÊNCIAS

Powers WJ, et al. Diretrizes para o tratamento precoce de pacientes com AVC isquêmico agudo: Atualização de 2019 para as Diretrizes de 2018 para o tratamento precoce de AVC isquêmico agudo. Diretrizes para profissionais de saúde da American Heart Association / American Stroke Association. Golpe. Disponível em

KNABBEN, Rodrigo José et al. Avaliação do cuidado em saúde da pessoa com acidente vascular encefálico (AVE) na Atenção Básica. 2021.

MARTINEZ, Lisnais Jorge. PROJETO DE INTERVENÇÃO EM PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NA ATENÇÃO BÁSICA.

DE OLIVEIRA, Melquisedeque Silva; DE PAULA MACIEL, Regiane. A importância da prevenção dos fatores de riscos no acidente vascular encefálico: revisão integrativa da literatura. Research, Society and Development, v. 10, n. 16, p. e482101624294-e482101624294, 2021.

PINHEIRO JUNIOR, Raimundo Valdemir Borges et al. Desempenho da atenção primária à saúde, segundo clusters de municípios convergentes no estado de São Paulo. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 25, 2022.

MOREIRA, Nuno Ricardo Tieme Lima et al. Análise da tendência de mortalidade por acidente vascular cerebral e a sua associação com o acompanhamento na atenção primária no estado da Paraíba. 2021.

CAVALCANTE, Celena Pedrosa et al. A educação em saúde como estratégia para redução das emergências hospitalares relacionadas ao Acidente Vascular Encefálico. Research, Society and Development, v. 11, n. 13, p. e106111335176-e106111335176, 2022.

SALES, Maria Ruth Brandão. Construção de uma tecnologia voltada para o manejo inicial de pacientes acometidos por acidente vascular cerebral. Revista de Administração em Saúde, v. 21, n. 84, 2021.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada. Manual de rotinas para atenção ao AVC / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2013.

Ministério da Saúde. Portaria nº 664, de 12 de Abril de 2012. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas: Trombólise no Acidente Vascular Cerebral Isquêmico Agudo. Disponível em:
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/pcdt_trombolise_avc_isq_agudo.pdf>.

Bousquat, Aylene et al. Atenção primária à saúde e coordenação do cuidado nas regiões de saúde: perspectiva de gestores e usuários. Ciência & Saúde Coletiva

[online]. 2017, v. 22, n. 4 [Acessado 22 Abril 2021] , pp. 1141-1154. Disponível em:
<<https://doi.org/10.1590/1413-81232017224.28632016>>. ISSN 1678-4561.
<https://doi.org/10.1590/1413-81232017224.28632016>.